

En

Description

The Baku Main Gas Pipeline Administration (BMGP) of the USSR Ministry of Gas Industry was established in the early 1970s as a temporary structure. It was initiated by A. M. A. Abdullaev, supported by First Secretary of the Communist Party of Azerbaijan Heydar Aliyev, and operated for about two years. BMGP represented the transitional stage towards the creation of the Aztransgaz Production Association and played a crucial role in strengthening the republic's energy autonomy. In the absence of information about this organization in open sources, Abdullaev's ID card as Head of BMGP serves as unique evidence of its existence.

ID Card Text

USSR

Ministry of Gas Industry

ID Card No. 5638

Comrade Abutalib Miraghaevich Abdullaev serves as Head of the Baku Main Gas Pipeline Administration.

Valid until December 31, 1976

Deputy Minister of Gas Industry

Signature:

Seal:

Az

Təsvir

SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin Bakı Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsi (BMQK) 1970-ci illərin əvvəllərində müvəqqəti struktur kimi yaradılmışdır. Bu qurum A. M. A. Abdullayevın təşəbbüsü ilə, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevın siyasi dəstəyi nəticəsində formalaşmış və təxminən iki il fəaliyyət göstərmişdir. BMQK “Aztransqaz” İstehsalat Birliyinin yaradılmasına keçid mərhələsini təmin etmiş və respublikanın enerji müstəqilliyinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynamışdır. Əslində, BUMQ Azərbaycanın ilk qaz nəqliyyat strukturu olmuşdur. Açıq mənbələrdə bu qurum haqqında məlumatın olmaması şəraitində Abdullayevın BMQK rəhbəri kimi vəsiqəsi onun mövcudluğunu sübut edən unikal sənəddir.

Vəsiqənin mətni (Ruscadan tərcümə)

SSRİ

Qaz Sənayesi Nazirliyi

Vəsiqə № 5638

Yoldaş Abutalıb MirAğa oğlu Abdullayev Bakı Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır.

31 dekabr 1976-cı ilədək qüvvədədir

Qaz Sənayesi Nazirinin müavini

İmza:

Möhür:

Ru

Описание

Бакинское управление магистральных газопроводов (БУМГ) Министерства газовой промышленности СССР было создано в начале 1970-х годов как временная структура. Оно возникло по инициативе А. М. А. Абдуллаева, поддержанной первым секретарём ЦК КП Азербайджана Гейдаром Алиевым, и действовало около двух лет. БУМГ стало переходным этапом к созданию производственного объединения по транспорту газа «Азтрансгаз» и сыграло ключевую роль в укреплении энергетической автономии республики. По сути, БУМГ является первой газотранспортной структурой Азербайджана. В условиях отсутствия сведений об этой структуре в открытых источниках удостоверение Абдуллаева как начальника БУМГ является уникальным доказательством существования этой организации.